

CRISTO NEL SEPOLCRO

BOTTEGA DI COSTA IPPOLITO

Bologna o Mantova, 1506 - Mantova, 8 novembre 1561

INVENTARIO: 302

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

Il dipinto, di provenienza ignota, è documentato in collezione Borghese a partire dal 1693, quando è elencato nel relativo inventario con un'errata attribuzione a Raffaello. Tale nome fu rivisto nel 1833, quando la tavola fu elencata in modo errato (le misure indicate sono incompatibili) dall'estensore del fidecommesso alla scuola dei Carracci, attribuzione ripetuta da Giovanni Piancastelli (1891) e Adolfo Venturi (1893).

Il primo a escludere qualsiasi rapporto tra il dipinto Borghese e l'ambiente bolognese fu Roberto Longhi (1928), che, collocando la tavola nell'ambito del manierismo romano, la riferì alla cerchia di Siciolante da Sermoneta. Secondo Della Pergola (1959), tale attribuzione sarebbe suggerita dalla meccanicità della composizione e dalla durezza dei volti e delle pieghe degli abiti; tuttavia, sempre a detta della studiosa, la tavola non sembrerebbe lontana dalla maniera di Polidoro da Caravaggio. Nel 2006 Hermann Fiore è ritornata su Giulio Romano, attribuzione qui non condivisa sia per la fissità dei gesti che per le ingenuità nella resa delle espressioni.

In una nota autografa di Federico Zeri, sul verso della foto che riproduce il dipinto Borghese ([FZ. INV. 65768](#)), lo studioso annota «dalla pala di Ippolito Costa nella / Chiesa di S. Egidio a Mantova» rimandando all'incisione di Diana Scultori ([GDSR, inv. S-FC50720](#); Bellini 1991, pp. 168-169, n. D.4), la quale riproduce, con alcune differenze, il dipinto mantovano, eseguito da Ippolito Costa probabilmente tra il 1540 e il 1560 circa (Tellini Perina 1965, III.1, p. 336; Gozzi 1976, p. 54), già attribuito a Fermo Ghisoni (Berzaghi 1981, p. 309; R. Berzaghi, in *Osanna* 2005, pp. 260-267, n. 33) cognato di Ippolito e allievo di Giulio Romano. Diversamente, infatti, della tela di S. Egidio, che si ipotizza possa derivare da un prototipo perduto di Giulio Romano (Tellini Perina 1984), l'incisione della Scultori - da cui sembra discendere il dipinto in esame - aggiunge alla composizione una pia donna, che si unisce al gruppo con la Vergine, ma omette, invece, al pari della versione presente nella collezione Sordi di Mantova (Gozzi 1976, p. 54), il committente ritratto inginocchiato, identificato con il cardinale Ercole Gonzaga (Tellini Perina 1984; Grassi 1993), e i due personaggi posti alle estremità della scena, ossia san Domenico e una monaca domenicana, la cui identità è stata oggetto di diverse interpretazioni, oscillando tra la beata Osanna Andreasi, la venerabile Margherita Torchi e Ippolita Gonzaga, sorella domenicana del cardinale.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 187;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 154;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 102-103, n. 147;
- C. Tellini Perina, *Dalla metà del XVI secolo ai nostri giorni*, in *Mantova. Le arti*, III.1, a cura di E. Marani, C. Tellini Perina, Mantova 1965, p. 336;
- T. Gozzi, *Lorenzo Costa il Giovane*, in "Saggi e Memorie di storia dell'arte", X (1976), p. 54;
- R. Beraghi, *Committenza del Cinquecento: la pittura*, in *I secoli di Polirone. Committenza e produzione artistica di un monastero benedettino*, catalogo della mostra (San Benedetto Po, Museo Civico Polironiano, 1981), I, a cura di Paolo Piva, Mantova 1981, p. 309;
- C. Tellini Perina, *Costa, Ippolito*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1984, *ad vocem*;
- P. Bellini, a cura di, *L'opera incisa di Adamo e Diana Scultori*, Vicenza 1991, pp. 168-169, n. D.4
- M. G. Grassi, *La deposizione con il cardinal Ercole Gonzaga in S. Egidio a Mantova*, in "Civiltà mantovana", XXVIII, 1993, pp. 45-63;
- R. Berzaghi, in *Osanna Andreasi da Mantova, I, L'immagine di una mistica del Rinascimento*, catalogo della mostra (Mantova, Galleria e Museo di Palazzo Ducale, 2005), a cura di Renata Casarin, Mantova 2005, pp. 260-267, n. 33
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 100.

English version

CHRIST IN THE SEPULCHRE

WORKSHOP OF COSTA IPPOLITO

Bologna or Mantua, 1506 - Mantua, 1561

INVENTORY: 302

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The painting, of unknown provenance, has been documented in the Borghese collection since 1693, when it was listed in the corresponding inventory with an erroneous attribution to Raphael. This attribution was revised in 1833, when the panel was incorrectly catalogued (the recorded dimensions are inconsistent) by the *fideicommissari* compiler as a work of the School of the Carracci, an attribution later reiterated by Giovanni Piancastelli (1891) and Adolfo Venturi (1893).

The first to reject any connection between the Borghese painting and the Bolognese school was Roberto Longhi (1928), who placed the work within the sphere of Roman Mannerism, associating it with the circle of Girolamo Siciolante da Sermoneta. According to Paola Della Pergola (1959), this is suggested by the mechanical nature of the composition and the rigidity of the faces and drapery; however, she also observed that the panel does not seem far removed from the manner of Polidoro da Caravaggio. In 2006, Kristina Herrmann Fiore revisited the attribution to Giulio Romano, though this was not accepted, due to the stiffness of the gestures and the naïve rendering of the expressions.

On the reverse of a photograph of the Borghese painting ([FZ_INVN_65768](#)), the art historian

Federico Zeri annotated in his own hand: “*from the altarpiece by Ippolito Costa in the Church of S. Egidio in Mantua.*” He was referring to an engraving by Diana Scultori ([GDSR, inv. S-FC50720](#); Bellini 1991, pp. 168–169, no. D.4), which reproduces, with some variations, the Mantuan painting. That work, executed by Ippolito Costa probably between 1540 and 1560 (Tellini Perina 1965, III.1, p. 336; Gozzi 1976, p. 54), had previously been attributed to Fermo Ghisoni (Berzaghi 1981, p. 309; R. Berzaghi in *Osanna* 2005, pp. 260–267, no. 33), Costa’s brother-in-law and a pupil of Giulio Romano.

Unlike the canvas in S. Egidio, proposed as deriving from a lost prototype by Giulio Romano (Tellini Perina 1984), the Scultori engraving, from which the Borghese painting appears to descend, introduces a pious woman into the composition, joining the group surrounding the Virgin. At the same time, however, it omits, just as in the version preserved in the Sordi Collection in Mantua (Gozzi 1976, p. 54), the kneeling donor figure, identified as Cardinal Ercole Gonzaga (Tellini Perina 1984; Grassi 1993), as well as two figures positioned at the edges of the scene: Saint Dominic and a Dominican nun, whose identity has been subject to various interpretations, ranging from Blessed Osanna Andreasi, to the Venerable Margherita Torchi, to Ippolita Gonzaga, the cardinal’s sister and a Dominican nun.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 187;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 154;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 102-103, n. 147;
- C. Tellini Perina, *Dalla metà del XVI secolo ai nostri giorni*, in *Mantova. Le arti*, III.1, a cura di E. Marani, C. Tellini Perina, Mantova 1965, p. 336;
- T. Gozzi, *Lorenzo Costa il Giovane*, in "Saggi e Memorie di storia dell'arte", X (1976), p. 54;
- R. Berzaghi, *Committenza del Cinquecento: la pittura*, in *I secoli di Polirone. Committenza e produzione artistica di un monastero benedettino*, catalogo della mostra (San Benedetto Po, Museo Civico Polironiano, 1981), I, a cura di Paolo Piva, Mantova 1981, p. 309;
- C. Tellini Perina, *Costa, Ippolito*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1984, *ad vocem*;
- P. Bellini, a cura di, *L'opera incisa di Adamo e Diana Scultori*, Vicenza 1991, pp. 168-169, n. D.4
- M. G. Grassi, *La deposizione con il cardinal Ercole Gonzaga in S. Egidio a Mantova*, in "Civiltà mantovana", XXVIII, 1993, pp. 45-63;
- R. Berzaghi, in *Osanna Andreasi da Mantova, I, L'immagine di una mistica del Rinascimento*, catalogo della mostra (Mantova, Galleria e Museo di Palazzo Ducale, 2005), a cura di Renata Casarin, Mantova 2005, pp. 260-267, n. 33
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 100.

